

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ «КАНООТ» КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тулаганов Д.Д., преподаватель УзНПУ имени Низами

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние использования цифрового инструмента «Kahoot» для оценки знаний студентов педагогических специальностей направлений обучения: «Логопедия», «Сурдопедагогика» и «Методика преподавания русского языка и литературы». Влияние демонстрируется на основе экспериментальной работы и сравнения результатов на семинарских занятиях по предмету «Общая педагогика» модуля «История педагогики и педагогическое мастерство».

Ключевые слова: педагогическое образование, цифровые инструменты, оценка знаний, геймификация, Kahoot.

В условиях активной цифровизации образования электронные инструменты обучения и контроля знаний занимают всё более значимое место в педагогической практике. Несмотря на то что подобные средства используются в образовательном процессе уже не одно десятилетие, многочисленные исследования подтверждают их положительное влияние на учебную мотивацию обучающихся и результаты освоения дисциплин. Вместе с тем эффективность цифровых технологий не является одинаковой и может существенно различаться в зависимости от характеристик конкретного инструмента, условий его применения и особенностей целевой аудитории. В частности, степень воздействия цифровых решений нередко определяется спецификой подготовки студентов, их познавательными особенностями и мотивационной сферой.

В настоящем исследовании рассматривается применение платформы Kahoot [1] в процессе оценки знаний студентов педагогических направлений подготовки. Данный ресурс представляет собой не только средство тестирования, но и полноценный инструмент геймификации образовательного процесса, объединяющий контроль учебных достижений с элементами соревнования и игровой активности. Между тем, из собственного опыта отмечу, что данный инструмент, хотя и завоевал широкую славу во всём мире, остаётся довольно неоднозначным для педагогики Высшей школы. При использовании Kahoot студенты редко остаются столько же осознанными и мотивированными внутренне, что подтверждает тезис о том, что «Внешняя мотивация является антагонистом внутренней» [2].

Внешняя мотивация в рамках использования Kahoot обусловлена прежде всего игровыми механизмами платформы, включая систему начисления баллов, рейтинговое ранжирование участников и возникающий на этой основе соревновательный компонент [5]. Подобные механизмы способствуют росту заинтересованности студентов в процессе выполнения заданий, однако в ряде случаев стремление к достижению высокого рейтингового результата начинает доминировать над познавательными мотивами, связанными с осмысленным освоением содержания учебной дисциплины.

Для экспериментального анализа данного тезиса перейдём для начала к описанию вводных данных эксперимента. Для него были отобраны 3 группы студентов: 1 группа направления «методика русского языка и литературы», 1 группа направления «сурдопедагогика» и 1 группа направления «логопедия». Во всех трёх группах было примерно равное количество студентов.

Данные собранные в результате контрольного тестирования по итогам контрольного и экспериментального этапов выглядели следующим образом (табл. 1):

Таблица 1. Сравнение средних и медианных баллов по группам

Группа	Контрольный этап		Экспериментальный этап		Разница*	
	Средний балл студента группы	Медианный балл студента группы	Средний балл студента группы	Медианный балл студента группы	Среднего балла	Медианного балла
Русский и литература	7,7	8	7,8	8	+0,1	0
Сурдопедагогика	7,55	8	7,18	8	-0,37	0
Логопедия	7,35	8	7,5	8	+0,15	0

* - между контролем и экспериментом

** - максимальный балл составлял 10.

На протяжении трёх семинарских занятий проводился контрольный этап исследования. Во время него после каждого занятия студентам высылались тестник, составленный в google forms и отправляемый через мессенджер telegram в общую группу. На основе данного тестника формировалась часть их оценки за занятие. Часть же оценки ложилась на качество подготовки и презентации докладов по теме. По итогам третьего занятия вместо стандартной формы была отправлена контрольная форма, включающая в себя тесты, на основе не одной, а всех трёх пройденных тем.

На экспериментальном же этапе по итогам трёх занятий так же отправлялась контрольная форма, однако время докладов было несколько сокращено, чтобы в конце занятия студенты имели возможность за расчётное время в 20 минут пройти игру Kahoot. В двух группах раздача QR-кода на игру осуществлялась через телевизор, а в одной – через ноутбук. Однако, существенной роли это не сыграло, хотя и вызвало дополнительные временные задержки.

Таким образом, из данной таблицы мы видим, что использование цифрового инструмента Kahoot повлияло на студентов с точки зрения их знаний в статистически не значительном масштабе. Ни средний балл студентов, ни его медианное значение не сильно изменились, а прямой и в достаточной мере строгой корреляции между использованием инструмента и колебанием в значениях обнаружено не было. Исходя из этого можно было бы сделать однозначный вывод о том, что инструмент бесполезен для целей развития профессионалов в области педагогики, однако, по результатам беседы со всеми группами, выяснилась интересная тенденция.

Так, абсолютно все группы отметили, что занятия стали несколько более интересными и увлекательными, а в результате наблюдения так же было отмечено улучшение отношения к предмету и проводимым темам.

Исходя из этого, можно сделать довольно смелый вывод о том, что инструмент мог бы быть полезен в группах, где результативность значительно снижена в результате профессиональной амотивации, то есть, отсутствия интереса к предмету в

результате не понимания или чаще – не принятия его ценности для будущей карьеры студента. Отмечу здесь, что ни одна из изучаемых групп не относилась к группе с амотивацией или дезмотивацией к предмету или профессии в целом, что, безусловно, поддерживало стабильный хороший и даже отличный балл среди большей части студентов данных групп. При этом ни в одной из указанных групп не было студентов с явными признаками амотивации или дезмотивации, хотя некоторые студенты проявляли «слабое» рвение в освоении дисциплины.

Из этого следует вывод о том, что чтобы установить однозначность данного вывода о полезности или бесполезности инструмента стоит сузить целевую аудиторию опроса, чтобы проверить будет ли положительное отношение к предмету и занятиям в значительной мере влиять на результативность обучения среди «недостаточно» мотивированных студентов, что представляет собой безусловно ключевую точку для расширения эксперимента. Кроме этого, ещё рано делать выводы о том, что инструмент бесполезен для подготовки профессионалов, т.к. не известны последствия его длительного использования. Не понятно в свою очередь ни как внешняя стимуляция будет проявляться на «отличниках» в долгосрочной перспективе, ни на их профессионально личностные устремления, ни на успеваемость студентов после длительного применения с точки зрения гибкости их мышления и адаптивности к другим формам оценивания и методам исследования уровня сформированности знаний, умений и навыков.

Таким образом, исходя из указанных ограничений и перспектив исследования мы можем лишь сказать, что инструмент однозначно не имеет существенного влияния в краткосрочной перспективе на результативность подготовки студентов педагогических специальностей, совмещающих опрос на семинарских занятиях через инструмент Kahoot и использование частично-поисковой формы подготовки докладов для занятий.

Литература

1. Kahoot! About us: <https://kahoot.com/company/>
2. Deci E.L., Koestner R., Ryan R.M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation // Psychological Bulletin. – 1999. – Vol. 125. – No. 6. – P. 627-668. – DOI: 10.1037/0033-2909.125.6.627.
3. Ryan R.M., Reeve J. Intrinsic motivation, psychological needs, and competition: a self-determination theory analysis // the Oxford Handbook of the psychology of competition. – Oxford University Press, 2021. – P. 240-264.

ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ «КАНООТ» И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тулаганов Д.Д., преподаватель УзНПУ имени Низами

Аннотация. В данной статье раскрыт потенциал использования цифрового инструмента «Kahoot» для оценки знаний студентов педагогических специальностей. Потенциал демонстрируется на основе теоретического анализа и практики использования инструмента на семинарских занятиях по предмету «Общая педагогика» модуля «История педагогики и педагогическое мастерство».